

ИСТОКИ МЕДИЦИНЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Маматвалиева Гулнора Сирожиддиновна

Заведующая социальной кафедры

Ферганского филиала по повышению квалификации и специализации
работников среднего медицинского фармацевтического образования

Республики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10467902>

Аннотация

В данной статье освещаются первоисточники, первые методы лечения и история возникновения народной медицины на территории Узбекистана.

Ключевые слова

Первобытное сообщество, рабство, феодализм, капитализм, древние люди, источники по изучению истории медицины, инстинктивная медицина, лечение, восприятие, научная медицина.

Современный врач должен обладать обширными и глубокими знаниями, а также быть человеком высокого уровня и культуры. Наука истории медицины играет большую роль в приобретении этих качеств. Следовательно, изучение истории болезни важно и актуально.

История медицины - медицинская практика и медицина-наука, изучающая развитие знаний в связи с развитием социально-экономических формаций. Медицинская практика в своем развитии обогащает медицинскую науку, разрабатывая все новые и новые методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Медицинское знание, с другой стороны, обобщает опыт, накопленный медицинской практикой, обогащает его новыми теоретическими основами, мыслями, выводами, выводит на новый уровень. Науке давно известно, что становление медицины на земле как одной из важнейших отраслей человеческой деятельности связано с процессом антропогенеза, то есть с появлением человека.

До появления медицины в человеческом обществе и до нынешнего уровня научной медицины Эйткен прошел 4 основных этапа:

I стадия – период инстинктивной медицины. Эта медицина была присуща некоторым животным и нашим низкорослым предкам-людям. Особенность этой медицины в том, что в лечебных мероприятиях не применялось никакого оружия. Поэтому методы лечения были довольно простыми.

II этап – период использования в лечении очень простого оружия, преимущественно каменного. Этот период можно назвать каменным веком медицины. Особенностью медицины этого периода было то, что здесь в осуществлении лечебной работы стала участвовать определенная степень восприятия. Лечебная работа проводилась с определенной целью, то есть на смену инстинкту пришло восприятие.

III этап-период становления медицины как профессии. Этот этап связан с переходом от эпохи первобытного общества к рабовладельческому обществу. К периоду рабства относятся различные профессии, а также профессия врача. Происхождение врачебной профессии значительно ускоряет развитие медицины.

IV этап-период зарождения научной медицины, то есть ее становления как науки. Территория нашей республики или Средней Азии этот этап совпадает со Средневековьем, то есть периодом наибольшего развития феодализма. Особенностью медицины этого периода является то, что она развивалась в ходе общего экономического, культурного и научного прогресса в стране. К этому периоду Центральноазиатская медицина занимала одно из ведущих мест в мировом миксе.

Мы изучаем историю болезни, разделенную на 5 периодов.

1) период первобытного коллективообразования. 2) период рабства. 3) эпоха феодализма. 4) эпоха капитализма. 5) период настоящего времени.

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ:

I-наука археология.

Археологическая наука-это наука, изучающая людей древности и их вопросы истории с помощью археологических раскопок. Люди первобытной общины не умели читать и писать, но при возникновении различных болезней и травм люди того времени выполняли лечебную работу, но письменных сведений об этом нет. Мы можем определить уровень развития медицины того времени по артефактам, найденным при археологических раскопках. Например, кости древних людей, оружие, которое они использовали, в частности, бронзовые ножи, которые использовались для медицинских процедур, медицинские ножницы, сосуды для приготовления лекарств и остатки лекарственных веществ, которые в них хранились, среди прочего, или операции на костях, ампутации и трепанация и т. д.к.лар. По этим вещественным материалам

можно определить, в какой степени в той или иной стране в тот или иной период развивалась медицина, какие методы лечения применялись.

II. Письменные произведения, которые делятся на:

Рукописные работы печатные работы

Рукописные произведения начали создаваться с глубокой древности. К ним относятся древнеегипетские папирусы, законы ассирийской и вавилонской (Вавилонской) ветвей, высеченные на камнях, слова и законы хикмати, написанные в пещерах, фотографии, письма, написанные на коже и, наконец, на бумаге после открытия бумаги. Среди этих писем также встречаются рукописи, относящиеся к медицине. К ним мы можем отнести архивные материалы, рукописи древних ученых, а также произведения искусства и дневники путешественников.

III. Народная медицина.

Народная медицина очень важна при изучении истории медицины и дает важную информацию, известно, что медицина изначально возникла и развивалась как эмпирическая народная медицина. Знакомясь с народной медициной, мы получаем определенное представление о том, в какой стране, в какой период медицина развивалась на самом высоком уровне.

IV. Источники материальной культуры народов разных стран.
История болезни

источники материальной культуры народов разных стран также играют определенную роль в изучении. В частности, на стенах древних храмов, дробилок и других религиозных сооружений, а также гор иногда изображался целитель, оказывающий помощь больным.

ПРОНИКНОВЕНИЕ МЕДИЦИНЫ В ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА.

Существует 2 различных теории о возникновении медицины в обществе:

1. Религиозно-мистическая теория.
2. Научная материалистическая теория.

Основоположники религиозно-мистической теории изначально утверждали, что медицина зародилась в храмах, а лечение проводилось кохинами и монахами. Наши первобытные предки страдали всевозможными болезнями и пытались лечить себя, в то время как кохины и монахи не существовали. Следовательно, происхождение медицины не связано с религией. Данные свидетельствуют о том, что медицина возникла задолго до появления религии. В древности в храмах

были лечебные комнаты, в которых кохины и монахи лечили и ухаживали за пациентами, но это не значит, что медицина возникла в храмах.

Основоположники научной материалистической теории утверждают, что медицина возникла в результате исторического прогресса на ранних этапах существования общества. Материальные свидетельства, найденные при археологических раскопках, показывают, что первые примитивные методы лечения были разработаны нашими гуманоидными предками, жившими несколько миллионов лет назад.

Существует также третья теория о проникновении медицины в человеческую жизнь, сторонники которой считают, что на ранней стадии человечества люди были очень энергичными, не страдали болезнями и не нуждались в медицинской помощи, поскольку медицины не существовало, и что она возникла как продукт культурного развития позже, когда цивилизация была широко распространена. Такое мнение ранее высказывал французский философ Жан Жак Руссо. Но научные исследования и исследования показывают, что в прошлые времена первобытные люди, наконец, жили в тяжелом положении. Они лечились от многих болезней, постоянно нуждались в лечении.

Все области науки, в том числе медицинская наука также изначально зародилась в странах Востока. Об этом свидетельствуют материальные свидетельства и исторические данные, найденные во время археологических раскопок. Например, во время археологических раскопок на африканском и азиатском континентах было обнаружено множество свидетельств того, какими болезнями страдали наши древние предки и как их лечили. Исходя из этого, мы можем получить определенное представление о том, как медицина развивалась в определенные периоды далекого прошлого, в определенных странах. Мы познакомимся с историей развития медицины в некоторых восточных странах в глубокой древности.

Расцвет науки и культуры, в частности медицины в Средней Азии, приходится на X-XIII века нашей эры. Особенно бурно развиваются различные отрасли науки в период господства соломинок в Средней Азии, прорастает ряд хомусовых алломов. К ним относятся Мухаммад аль-Фараби, Ахмад аль-Фергани, Мухаммад ибн Муса Хорезми, Абу Райхан Беруни и известный ученый-медик Абу Али ибн Сина, которые распространяли Дунг по всему миру в своих областях. Если в IX веке в Центральной Азии жил и творил выдающийся ученый-фалакист Абуль

Аббас Ахмад ибн Катар Аль – Фергани, то в первой половине X века в Бухаре жил и творил известный географ и историк-Наршахи. Примером может служить известный летописец XI века Махмуд Кашгари и многие другие ученые. А на родине в области медицины больших успехов добились Абу Али ибн Сина в X-XI веках, Исмаил Джурджани в XII веке и еще один ученый-медик Умар чагмини в XII-XIII веках. В Центральной Азии, в частности, на территории современного Узбекистана, медицина как наука формируется к X - XI векам, развитие и обретение которой в мировом масштабе связано прежде всего с деятельностью Абу Али Ибн Сины. Еще в X веке труды наших великих ученых-медиков и их деятельность подняли нашу медицину на уровень образцов мировой медицины.

Так, в X – XI веках в странах Востока и Запада неоценимый вклад в науку хирургии внес известный ученый – медик Абу Али ибн Сина (980–1037), пользовавшийся большим уважением научно-практических трудов УЗИ. В европейской литературе он известен как Авиценна. Потому что куррай известен на земле как известный целитель. Его имя стоит в ряду таких великих ученых в истории мировой науки и культуры, как мудрецы древности Гиппократ, Сократ, Платон, Аристотель, ар-Рази, а также наш соотечественник Абу Райхан Беруни.

Из этого видно, что Абу Али ибн Сина был человеком колоссальных знаний, овладевшим не только медицинской наукой, но и другими науками с большим мастерством. Также Абу Али ибн Сина написал знаменитый труд “законы медицины” в пяти книгах, начав писать в Хорезме примерно в 1000 году и закончив в 1020-х годах. Это произведение переведено на многие языки мира. Уже “законы медицины” мукамм считались медицинской программой и служили основным руководством в медицинском мире стран Востока и Запада вплоть до XVIII века. К 1000-летию со дня рождения Ибн Сины второе исправленное издание “законов медицины” было переиздано в 1981 году. Большое значение имеют труды Абу Али Ибн Сины в области хирургии, III и IV книги его труда “законы медицины” посвящены лечению хирургических заболеваний. Параграфы III книги “законов медицины” содержат сведения о диагностике, а также хирургии некоторых хирургических заболеваний, способах их лечения. Однако книга IV “законов медицины” затрагивает такие актуальные темы, как опухолевые заболевания и нарушения регулярности. Также подробно освещается сущность поражений и

воспалений, методы лечения, применяемые при их лечении. Абу Али ибн Сина изучает медицину, разделяя ее на теоретическую и практическую части. Действительно, Ибн Сина утверждает, что эти две части неотделимы друг от друга, т. е. как целая наука, где первая-наука об основании медицины, а вторая – показывает, как следует заниматься наукой на практике. Эти слова Ибн Сины применимы ко всем клиническим наукам, включая практическую хирургию."Ибн Сина рассматривал изучение общего состояния пациентов как порог для диагностики заболевания" По мнению Ибн Сины, важное диагностическое значение имели состояние пациентов, активность, характер, отражающийся на лице, диете, тщательный опрос пациента и т. д. Кроме того, особое внимание ученый уделял пульсу, пальпации, дукулатуре при диагностике больных, что нашло отражение в книгах, посвященных жизни и деятельности Ибн Сины. Ибн Сина в своем знаменитом труде "законы медицины" в результате своих личных наблюдений и экспериментов дал описание хирургических заболеваний и одним из первых дал определение этим заболеваниям и одним из первых поставил сравнительный диагноз этим заболеваниям. В своей врачебной деятельности он проводит наблюдательную работу по течению многих заболеваний, проводит обследования и, как следствие, разрабатывает наиболее эффективные методы лечения, изучая особенности течения болезней.V.K. Как пишет Жумаев, "Ибн Сина много внимания уделял лечению от хирургических заболеваний ожогов, гнойных воспалений, вывихов и переломов костей, удаления камня в мочевом пузыре, грыж и других хирургических недугов и написал"Венецию". Известно, что Абу Али ибн Сина был врачом и ученым, который проводил различные хирургические процедуры и приобрел известность в народе.

Между прочим, Ибн Сина считает, что оценка мочи и кала пациента важна, когда дело доходит до диагностики заболеваний. Ибн Сина пишет, что "красная моча", напоминающая мясную мочалку, характерна для заболеваний почек, в то время как прозрачная красная моча характерна для заболеваний мочевого пузыря и мочевыводящих путей (смешанная с кровью). Относительное отложение Песаха описывает письмо Ибн Сины как "свидетельство наличия отложения, похожего на песок, или периода затвердевания".

Абу Али ибн Сина действительно глубоко понимает, что наука анатомии является основой хирургии. в то время изучение трупов путем

вскрытия было строго запрещено, и ученый, тем не менее, мог бы, хотя бы тайно, вскрывать трупы и хорошо усваивать анатомию человека. После этого он применяет свой опыт для оказания лечения пациентам.

"Ученый ввел много новых методов в области хирургии. Например, он разработал уникальный метод лечения вывиха плеча. Этот метод получил название метода Ибн Сины. методику извлечения камня из мочевого пузыря хирургическим методом блестяще описал в то время такой ученый, как Ибн Сина, что Древний Египет по уровню развития культурной жизни и науки занимал ведущее место по сравнению с другими восточными странами. Египет также имеет древнейшую историю в области медицины. Согласно историческим данным, первые лечебные заведения начали возводиться в Египте еще в IV тысячелетии до нашей эры. Например, в 3600 году на острове Фили в городе Мемфисе был построен специальный храм в честь легендарного целителя имхотеба, где были отведены помещения для оказания медицинской помощи больным. Кохины, получившие здесь специальное медицинское образование, занимались уходом и лечением больных. В городах Гелиополисе и Саисе были специальные школы, готовившие врачей. В этих школах обучали приготовлению различных лекарств, их использованию, обследованию пациентов, диагностике и лечению пациентов.

Ученые-историки установили, что существует несколько источников папирусных надписей, относящихся к медицине. Первый из них-папирус Имхотепа. Предполагается, что он был написан самим Имхотепом.

Среди этих папирусов особенно примечателен папирус Георга Эберса. Считается, что этот папирус был написан около 1500 г. до н. э. В папирусе в основном описываются различные лекарства, при каких заболеваниях они используются и каким образом, указывается, что при использовании лекарств необходимо учитывать время года, возраст пациента, тяжесть или легкость заболевания, а также состояние пациента. Потому что, как говорят в книге, действие препарата зависит от этих факторов. Особое внимание уделяется возрасту человека. Например, способ применения препарата был разным в зависимости от возраста детей. Потому что ребенку разного возраста, страдающему одним и тем же заболеванием, лекарство давали по-разному. В то время как при диарее у ребенка старшего возраста ему назначают лекарство в форме хаба, младенцу с этим заболеванием показано, что лекарство следует измельчать и добавлять в молоко. одной из характерных черт

древнеегипетской медицины было то, что для каждой болезни использовались самые разные рецепты. Изобретательность врача заключалась в том, чтобы составить рецепт, подходящий для пациента.

У египтян в древние времена сохранялось представление о том, что болезни вызывают всевозможные невежественные духи. Соответственно, сначала было сказано, что необходимо принять меры по изгнанию его из тела различными магическими методами, а затем было написано, что эта невежественная душа должна дать лекарство, чтобы облегчить осложнения болезни, оставленные в теле пациента. Следовательно, эти препараты оказывали симптоматическое действие. Египетским целителям необходимо было знать методы заклинаний и колдовства. По этой причине египетские целители поддерживали тесные отношения с религиозными деятелями.

Египетские целители использовали в основном различные целебные растения, а также частично продукты животного происхождения. Например, рецепт, выписанный пациенту с болями в животе, содержит следующие вещества: коровье молоко-1 часть, мука-2 части, Мед-1 часть. Их смешивали и употребляли в течение 3 дней. Египетские целители считают, что рецепт лекарства, используемого при каждом заболевании, обязательно должен быть сложным. Некоторые рецепты состоят из 30-40 ингредиентов, то есть отдельных ингредиентов.

Очень много рецептов содержат вещества, которые лечат заболевания брюшной полости и отгоняют рвоту. в каждом рецепте сначала записывается, при каком заболевании он будет использоваться, а затем указывается список веществ и количество каждого из них. В конце указывается, как и сколько дней принимать препарат. Из этого видно, что структура рецептов, которые выписывали древнеегипетские целители, не только похожа на нынешние рецепты, но и более полна. Потому что также указано, при каком заболевании используется лекарство.

Что касается строения человеческого организма и его природы, древние китайские целители стояли на позициях теории небесных элементов, то есть они считали, что все существо будет состоять из четырех небесных элементов, следовательно, именно они составляют основу человеческого организма.

В вопросе причин здоровья и болезней древние китайские целители стояли на концепции двух противоположных сил. Согласно этому представлению, весь хаот находится под влиянием двух противоположных

сил. Даже в организме человека эти две силы постоянно находятся во взаимном "обмене" друг с другом. Один из них назывался "Ян", а другой - "Инь". Предполагалось, что Ян-активная движущая сила, а в инь-инертная сила.

В вопросе осмотра и диагностики признаков болезни древние китайские целители разработали несколько оригинальных методов. Они очень тщательно обследовали пациента, наблюдали за ним часами, не растворяясь. Китайские врачи достигли особенно высокого мастерства в исследовании вены пациента. Они исследовали Вены в различных положениях-когда пациент лежал, сидел или стоял, до и после еды, когда пациент находился в состоянии покоя или в течение длительного времени после физической активности. Те, кто видел Вены в каждой точке тела, сравнивая их друг с другом. Это привело к тому, что пациент смог обнаружить гораздо более тонкие, подсознательные изменения, которые произошли в его пульсе. Кроме того, особое значение придавали состоянию больного, его внешнему виду, психическому состоянию. В результате такого тщательного обследования древние китайские целители часто правильно определяли болезнь, они жили очень мало. Метод лечения уколом иглы также основан на принципе воздействия на рецепторы. Но древние китайские целители оценивали этот метод иначе. Они сделали внутреннюю часть колющих игл ямкой и предположили, что если какая-либо из противоположных сил в организме увеличивается, она выходит через эту ямку, а если ее не хватает, она снова попадает в организм через ямку в этой игле. На сегодняшний день есть множество различных способов лечения человека несмотря на его болезнь, это доказывает что год за годом в сфере медицины появляются инновационные подходы.

Использованная литература:

1. Tursunov E. Tibbiyotimizning barhayot siymolari. O'quv qo'llanma. Toshkent. Fan va texnologiya. 2013 y
2. Iskandarova SH.T., Maxmudova N.M., Djalilova G.A. Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni tashkil qilishning asosiy masalalari. O'quv qo'llanma. - Toshkent. Fan va ta'lim. 2011 y.
3. Ibragimovich, E. A. (2023). INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ATHLETICS IN THE CURRICULUM OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. American Journal of Technology and Applied Sciences, 10, 11-17.

4. Ibragimovich, A. E. (2023). Future physical culture experts content of improvement of pedagogical culture. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 197-200.
5. Ibragimovich, A. E. (2023). BOLALAR JISMONIY TARBIYASIDA JISMONIY SIFATLARNI O'RNI VA ROLI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(30), 158-162.
6. Ergasheva, N. N., & Khamdamova, S. O. (2019). Paralinguistic features of the written language: problems of classification. *Проблемы современной науки и образования*, (12-2), 116-118.
7. Nargiza, E. (2022). HEALTHY LIFESTYLE AND THIS PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL HEALTH. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 2, 21-24.
8. Nargiza, E. (2022). PSYCHOLOGICAL CONCEPT OF HEALTH AND" NORM". *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 135-138.
9. Gaziyeva, M. T. (2023). O'quvchilarga ingliz tilini o'qitishda o'yin metodining ahamiyati. *Science and Education*, 4(6), 740-742.
10. угли Абдуллаев, СС (2021). Социальная вовлеченность студентов Результаты экспериментальной работы по развитию добродетелей. *Европейский журнал исследований, развития и устойчивого развития*, 2 (7), 42-47.
11. Собирджон, А. (2023). Привязанность как идеологический иммунитет человека. *Центральноазиатский журнал теоретической и прикладной науки*, 4 (6), 29-33.
12. Амриддинова С.С., Асрор К., Хумоюн М., Собиржон А. и Ойбек Б. (2022). РОЛЬ СТОМАТОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ПОЛОСТИ РОТА И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *Сеть ученых: Международный научно-исследовательский журнал*, 3 (10), 1299-1303.
13. Rakhmonalievna, A. G. (2023). AN UNUSUAL APPROACH TO FOREIGN LANGUAGE LESSONS. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(17), 624-628.
14. Rakhmonalievna, A. G. (2023). Higher and Vocational Education System in Germany. *World of Science: Journal on Modern Research Methodologies*, 2(3), 36-40.
15. Астонова, Г. Р. (2022). Шахс Интеллектуал Маданиятининг Гносеологик Ва Ижтимоий Тараққиётга Оид Жиҳатлари. *Gospodarka i Innowacje*, 24, 968-974.
16. Khasanova, K. B., & Safarova, D. A. (2022). Teaching vocabulary: Methods and approaches. *Global Scientific Review*, 3, 15-16.

17. Gaziyeva, M. T. (2023). O'quvchilarga ingliz tilini o'qitishda o'yin metodining ahamiyati. *Science and Education*, 4(6), 740-742.
18. Астонова, Г. Р. (2022). Шахс Интеллектуал Маданиятининг Гносеологик Ва Ижтимоий Тараққиётга Оид Жиҳатлари. *Gospodarka i Innowacje.*, 24, 968-974.
19. Khasanova, K. B., & Safarova, D. A. (2022). Teaching vocabulary: Methods and approaches. *Global Scientific Review*, 3, 15-16.
20. Gaziyeva, M. T. (2023). O'quvchilarga ingliz tilini o'qitishda o'yin metodining ahamiyati. *Science and Education*, 4(6), 740-742.

